

AS ATIVIDADES LABORAIS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR

Leonardo Ribeiro Viana¹; Julia Alves de Melo¹; Júlia Assis de Carvalho¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Milena dos Santos Marques¹; Nina Franco Luz².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um dos componentes da equipe de Saúde da Família (eSF) e detém papel fundamental na Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre suas atribuições estão: cadastrar todas as pessoas de sua microárea, nortear as famílias quanto os serviços públicos de saúde disponíveis e realizar visitas domiciliares periódicas aos indivíduos de maior vulnerabilidade, colaborando para uma formação continuada da população na educação em saúde. As Práticas de Integração, Ensino-Serviço-Comunidade (PIESC) nos cursos de Medicina, por sua vez, promovem a inserção do discente às atividades da eSF, dentre eles do ACS. **Objetivos:** Destacar o papel e a importância do ACS na APS através da descrição das atividades realizadas durante o PIESC 1, que teve campo de prática duas microáreas de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Jataí-GO. **Relato da Experiência:** Com o intuito de analisar núcleos familiares, escalar a vulnerabilidade e criar um projeto terapêutico singular, fomos acompanhados por uma ACS pela sua microárea, onde a sua presença se mostrou essencial, pois, seu vínculo pré-existente com a comunidade nos auxiliou na abordagem às famílias e na subsequente escolha de uma família e sua adesão à proposta. Após esse primeiro contato, realizamos um questionário a respeito das questões socioeconômicas e de saúde dos entrevistados que, em sua totalidade, tinham idade acima dos 60 anos. Nessa etapa, novamente a ACS se fez indispensável mencionando o histórico de doenças, de medicamentos, hábitos de vida e antecedentes familiares que os entrevistados não referiram, revelando grande conhecimento do cotidiano dessas famílias. Também observamos que as consultas médicas eram de conhecimento desse profissional, o qual, através das visitas periódicas nas famílias, relembra as datas de tais consultas e, posteriormente, supervisionava o cumprimento do tratamento. É importante frisar que, durante o processo do PIESC, a família que acompanhamos mudou de residência, e, devido a comunicação e cadastro feito pelas ACS, pudemos continuar o projeto terapêutico singular em outra microárea da mesma UBS. **Conclusão:** Possibilitou-se presenciar as várias atribuições das ACS. Fica claro o quão útil se faz o ACS inserido na APS. O vínculo criado com a comunidade através das visitas regulares agrega na adesão, supervisão e continuidade do tratamento proposto. Ademais, suas atividades laborais registram informações de suma importância para o atendimento integral na eSF.

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Comunidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.